

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

Шахноз Хикматовна Самиева¹,
Гулгуна Хусен кизи Усмонова²

¹Доцент Педагогический институт Бухарского
государственного университета

²магистрант Педагогический институт Бухарского
государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6478323>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 апреля 2022 г.

Утверждено: 10 апреля 2022 г.

Опубликовано: 17 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

интеллектуальные
способности, талантливая
молодежь, креативность,
повышение квалификации,
реформы

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, созревание интеллектуальных качеств личности как специалиста. Освещаются также вопросы полноценного осознания общей сущности процесса развития интеллектуальных качеств личности.

Путь исторического развития любого государства известен тем, что быстрое развитие страны, достижение определенных достижений, процветание народа тесно связаны с уровнем внимания, уделяемого образованию и будущему молодежи в этом государстве. В этом смысле вопрос молодежи в Узбекистане является одним из наиболее приоритетных направлений государственной политики.

В целях создания современных, прогрессивных и инновационных условий для получения молодыми людьми образования, приобретения профессии Узбекистан задействует все свои силы и возможности. Потому что чем больше внимания будет уделяться всесторонней поддержке подрастающего поколения, духовной зрелости, здоровому воспитанию,

патриотизму, защите прав и интересов, тем выше будет его эффект. Поэтому Узбекистан смотрит на молодежь как на великую силу, стратегический ресурс государства, обеспечивающий процветание страны. В результате сегодня молодые люди с высоким образованием, современным мышлением и твердой позицией становятся все более решающими силами в завтрашнем развитии страны[1].

Интеллектуальная способность – это систематическое сохраняющееся на протяжении всей жизни психическое качество, определяющее способность человека достигать высоких, уникальных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Именно поэтому сегодня важно воспитать наших студентов

высокоинтеллектуальными, чтобы соответствовать современным требованиям. Поэтому в целях поддержки высокоинтеллектуальных и одаренных учащихся президент Ш. подписал постановление. Основная цель постановления – превратить молодежь в активных участников проводимых реформ, повысить ее интерес к науке, вовлечь в исследовательскую и творческую деятельность, воспитать поколение, достойное наших предков, прославивших нашей страны по всему миру.

Развитие интеллектуальных качеств человека как специалиста есть, по существу, процесс. Интеллектуальные качества зрелость важные этапы онтогенеза человека проходят в процессе развития способностей (14-17 лет) и завершении профессиональной деятельности (55-60 лет). Становление и развитие творческой личности зависит от взаимодействия изменений его внутреннего и внешнего мира, социально-экономических условий и онтогенеза человека - содержания деятельности, требующей преемственности от рождения до конца жизни.

Формирование интеллектуальных качеств можно определить как развитие личности в создании творческой деятельности и творческих способностей в гармонии друг с другом. Масштабы этого процесса зависят от биологических и социальных факторов, индивидуальной активности и творческих качеств, а также существующих условий, жизненных и профессионально обусловленных

событий. В современных условиях от студентов требуется наличие высоких интеллектуальных качеств. В последние годы в системе образования ведущих зарубежных стран особое внимание уделяется формированию интеллектуальных качеств у учащихся.

Ежегодно органы управления образованием уделяют особое внимание достижению высокой эффективности деятельности образовательных учреждений. С этой целью разработаны учебные программы и созданы новые учебники, которые помогут учащимся развить свой интеллектуальный потенциал. Практическая деятельность создает у учащихся потребность в достижении успеха, в какой-то степени продвигается вперед, чтобы помочь им развить свои учебные навыки.

Чтобы полностью понять общий характер процесса развития интеллектуальных качеств у человека, необходимо прежде всего понять значение термина «интеллект». **Интеллект** (лат. «intellects» — знать, понимать, постигать) — умственная способность человека, способность точно отражает и изменяет жизнь, окружающую среду в сознании, он учит мыслить, читать, учиться, познавать мир и получать социальный опыт, умение решать различные задачи, принимать решение, действовать рационально, предвидеть события. Гарднер поясняет это понятие в своем исследовании: «Интеллектуальные качества — это практические действия, совершаемые человеком, которые должны отражать определенное новшество и иметь определенную

практическую ценность». В подходе Эмебайла (1989) **креативность** (творчество) означает «обладание высоким уровнем экстраординарных навыков в дополнение к основательным знаниям, полученным в определенной области». Многие исследования расходятся во мнениях относительно связи между интеллектом и творчеством. В то время как одна группа исследователей утверждает, что между ними нет корреляции, вторая группа утверждает, что уровень креативности и интеллекта взаимосвязаны [3].

Понятие **«творчество»** отражает культурное разнообразие. Для жителей Запада творчество обычно рассматривается как новизна (Драпо Патти), с упором на нестандартность, любопытство, воображение, чувство юмора и свободу, основанную на творчестве (Мёрдок, Ганим, 1993). Востоковеды, с другой стороны, рассматривают творчество как процесс возрождения добра (Hui, Sternberg, 2002; Rudovich, Hui, 1997; Rudovich, Yue, 2000). Хотя западные и восточные взгляды на творчество различаются, обе культуры ценят и обладают этим качеством (Kaufman, Lan, 2012). По мнению Патти Драпо, **креативное мышление** — это, прежде всего, комплексное мышление по конкретному вопросу. Комплексное мышление требует, чтобы учащиеся опирались на разнообразные идеи в своих заданиях, задачах и заданиях. Напротив, одностороннее мышление основано на одной правильной идее. Нельзя отрицать односторонний и многогранный подход к проблеме в

наблюдении. Следовательно, одностороннее и всестороннее мышление одинаково важно в формировании творчества. То есть для выполнения задания учащийся ищет несколько вариантов решения задачи (многогранное мышление), а затем останавливается на одном правильном решении, гарантирующем наиболее оптимальный результат (одностороннее мышление).

Исходя из вышеизложенного, понятие «творчество» можно трактовать следующим образом:

Креативность (лат. «творить» — творить, «творческий» — творец, творец) — творческая способность личности, характеризующая готовность к порождению новых идей и входящая в состав таланта как самостоятельный фактор. Творчество человека отражается в его мышлении, общении, эмоциях и определенных видах деятельности. Креативность характеризует человека в целом или его конкретные характеристики.

Согласно Э. П. Торренсу, понятие «творчество» основывается на следующем:

- выдвинуть проблему или научную гипотезу;
- проверить и изменить гипотезу;
- выявить проблему на основе формирования решения;
- Эффективность противоречия между знанием и практическим действием при поиске решения проблемы.

Креативность также отражается как важный фактор таланта. Кроме того, креативность определяет

остроту ума, «обеспечивающую активное вовлечение учащихся в учебный процесс». В зарубежных странах степень и уровень креативности определяют преподаватели, а также специалисты во всех областях. Для этого их тестирует Э. П. Торренс, основанный в 1987 году, чтобы определить, обладает ли человек творческим мышлением. Этот тест позволяет оценить креативность человека и ее уровень по таким критериям, как активность в организации творческой деятельности, сообразительность, оригинальность и изысканность.

Вышеизложенные представления основаны на наших научных и жизненных наблюдениях, направленных на развитие

интеллектуальных и творческих способностей учащихся в образовательном процессе. Эти фундаментальные вопросы играют особую роль в формировании творческих способностей учащихся и воспитании творческой личности в учебном процессе[2].

О деятельности и творчестве мировой молодежи можно привести много положительных примеров: результаты, достигнутые молодыми людьми во всех аспектах науки и техники, творчества, искусства и спорта, конечно же, восхищают человека. Мы с удовлетворением отмечаем, что эти позитивные ситуации и реалии происходят даже среди молодежи нашего молодого государства

Литературы:

1. Самиева Ш. Х., Маджидова М. Х. Эстетическое мировоззрение как один из компонентов образования и воспитания. – 2020.
2. Olimov Sh. Sh., Sayfullaeva N. Z. Pedagogiko-ekonomicheskie aspekty integratsii obrazovaniya, nauki i proizvodstva v usloviyax regionalnykh vuzov na sovremennom etape //Sibirskiy pedagogicheskiy jurnal. – 2019. – №. 3. – S. 71-82.
3. Samieva Sh., Shodmonova M., Raxmatova G. INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLAR IJODKORLIK VA LOYIHALASH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM YO'NALISHLARI: Samieva Shaxnoz Xikmatovna, pedagogika fanlari nomzodi, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti dotsenti Shodmonova Mijgona Salimovna, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti stajor-tadqiqotchisi Raxmatova Gulmira Nasillo qizi, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti stajor-tadqiqotchisi //Obrazovanie i innovatsionnye issledovaniya mejdunarodnyy nauchno-metodicheskiy jurnal. – 2022. – №. 1. – S. 154-162.
4. Hikmatovna, Samieva Shakhnoz, et al. "Professional Development of the Teacher's Personality in the System of Secondary Special Vocational Education." Annals of the Romanian Society for Cell Biology (2021): 2946-2949.
5. Mirshayev, U., Sh, S., Cherniavskiy, V., Asadova, S., & Aslanova, N. (2019). The important tendencies in the development of creative and creative potentials in youth. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(3-3), 497-500.